

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARS DAN TASHQARI SHE'RIY
ASARLARNI O'QISHNI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY
ASOSLARI**

Qo'chqorova Shahriniso

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Primary education(boshlang'ich ta'lim) fakulteti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7731270>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflar uchun sinfdan tashqari o'qish darslarining ahamiyati, dolzarbligi, hamda sinfdan tashqari o'qish darslarini tashkil etishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Boshlang'ich sinflarda she'riy asarlarni tanlash, topshiriqlarni ishlab chiqish va ularda nutqiy kompetensiyalarni oshirish bo'yicha ayrim tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, metodika, darsdan tashqari o'qish, she'riy asarlar, o'qish texnologiyasi.

She'riy matnni o'rganishda undagi iboralar, yangi so'zlar gap yoki matn ta'sirchanligini oshirishda bo'yoqdorlik nuqtai nazaridan samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Ammo mana shunday vaziyatda o'qituvchi iboraning bitta so'zga teng kelishi, uni oddiy, tushunarli so'z bilan ifodalashi muhim hisoblanadi. Maktab jarayonida lug'at ustida ishlash metodikasi to'rt asosiy yo'nalishni ko'zda tutadi: "1. O'quvchilar lug'atini boyitish, ya'ni yangi so'zlarni, shuningdek, bolalar lug'atida bo'lgan ayrim so'zlarning yangi ma'nolarini o'zlashtirish; 2. O'quvchilar lug'atiga aniqlik kiritish; 3. Lug'atni faollashtirish, ya'ni o'quvchilar ma'nosini tushunadigan, ammo o'z nutq faoliyatida ishlatmaydigan so'zlarni faol lug'atiga o'tkazish; 4. Adabiy tilda ishlatilmaydigan so'zlarni o'quvchilar faol lug'atidan nafaol lug'atiga o'tkazish."¹

Q. Yoldoshevning: "Lirik turdagi asarlar uchun asosiy narsa tuvg'u va hissiyotga y o 'g lrilgan hayotiy hikmat ifodasini berishdir. Lirikada voqealar tasviri, xarakter mantig'i emas, ruhiy ho!at tasviri, hissiyot ifodasi, tuyg'ular samimiyati muhimdir Chinakam lirik she'r tinglovchi yo o'quvchiga faqat zavq beribgina qolmay, uning emotsional-axloqiy imkoniyatlarini uyg'otadi, faoliyatga undaydi. Samimiy lirik so'z hatto real voqelik hodisalariga qaraganda ham inson ruhiyatiga kuchliroq ta sir ko 'rsatishi mumkin ekanligi psixologiya ilmi xulosalaridan ma'lum", - degani bejiz emas.

¹ Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev "Ona tili o'qitish metodikasi" "Nosir" nashriyoti. Toshkent-2009, 309-bet

She'rlar o'quvchi xotirasini mustahkamlash, zavq uyg'otish va bolaning estetik did, hamda tasavvurini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Boalabr adabiyoti bola tasavvurotida dunyoning anglanishi, tushunilishiga urg'u beradi. Ularda olam haqidagi o'ziga xos tasavvurlar, fantaziyalarning shakllanishi, ijodiy fikrlashning o'sishida ham she'riy asarlarning o'rne yuqori. Maktab darsliklarida vatanparvarlik, mehr-oqibat, do'stlik, tabiat va shu singari mavzular doirasida she'rlar keltirilgan. Shuningdek, sinfdan tashqari o'qish darslarida she'riy asarlar bilan ham ishlash ta'lim samaradorligida muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinflarda ona tili va adabiyot ta'limini tashkil etish bo'yicha qimmatli metodik qo'llanma va tavsiyalarni ishlab chiqqan pedagog olimlar Q.Husanboyeva, M.Hazratqulov, Sh.Jamolidinovalar darsligida boshlang'ich sinflarda she'riy asarlarning o'rne, ahamiyati va o'qitilish tarsi xususida quyidagicha munosabat bildiriladi: Lirik she'r "biror hayotiy voqea-hodisa ta'sinda insonda tugilgan ruhiy kechinma. fikr va tuyg'ular orqali turmushni aks ettiradi". Lirik she'ming xususiyati "kishining his-tuyg'uga to la hayajonli nutqini ta'sirliroq ifodalashda qo'l keladi". She'r o'qish darslarida asosiy ish turlaridan biri matni ifodali o'qish hisoblanadi. O'quvchi she'rning asosiy mazmunini tushunsagina. uni ifodali o'qiy oladi. She'riy hikoyani tahlil qilishda hikoya, ertak. masalni tahlil qilishda qo'lanadigan ish turlaridan foydalanish mumkin. Lirik she'rni o'qish va tahlil qilish esa o'qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Holbuki. Ko'p hollarda she'rga oddiy matn nuqtai nazaridan, yondashiladi. Bunday hollarda she'riy san'at hissiyot bilan bog'liq ekanligi unutiladi, she'r m a'nosining satrlar, so'zlar zaminida yashirin berilishi anglab yetilmay qoladi. Buning oqibatida o'quvchilar she'rdagi obrazlilikning mag'zini chaqa olmay qoladilar. Vaholanki. har qanday asar zaminidagi yashirin ma'noni uqish mehnattalab ishdir. Busiz boshlang'ich adabiy ta'limning maqsadiga erishish mumkin emas. She'riy ohangni his qilmaslik. matn so'zlarini to'la tushunib yetmaslik she'r yodlashni ham zerikarli mashg'ulotga aylantiradi. Boshlang'ich sinflarda ko'rgazmali taiim ning asosiy shakli she'rni ifodali o'qish hisoblanadi. Lirik she'nii ham o'quvchilar hayajon bilan yaxlit idrok etishlariga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Sh uning uchun she'r birinchi marta o'qilganda, hech qanday tushuntirish berilmaydi. She'r o'quvchilarga qanday ta'sir qilganini hisobga olish. bilish zarur.²

Darhaqiqat, she'riy asar matni bilan ishlashda ifodali o'qish muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi ifodali, ravon, ta'sirchan, ritmga muvofiq she'rni o'qisa,

² Husanboyeva Q., Hazratqulov M., Jamolidinova Sh. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. – T: "Innovatsion Ziyu". 2020. –218b

o'quvchida ham ana shu ko'nikma shakllanib boradi. Yuqori sinflarda esa u she'rni nafaqat his qilish, balki tahlil qilish ko'nikmalarini egallashi ham oson kechadi. Shu boisdan sinfgdan tashqari she'riy asarlarni o'qitishda quyidagilarga e'tibor qaratish muhim:

1. Mavzuning o'quvchi yoshiga muvofiq tanlanishi;
2. Mavzuni tushunish va ifodali o'qiy olishga e'tibor qaratilishi;
3. Asosiy mazmunini idrok eta olishi;
4. Obrazlarni tushunishi, ajrata olishi;
5. So'zlar mohiyatini anglashi;
6. Jonlantirishlarni aniqlay olishi.

Ushbu jihatlarni hisobga olgan holda quyidagi she'rni darsdan tashqari o'qish mashg'ulotlari uchun tahlilga tortamiz:

DASHTDA

Dashtda sabza barq urdi,
Qaldirg'ochlar charx urdi.
Soy suvlari shovullar,
Qizg'aldoqlar lovullar.
Oppoq tongning nafasi,
To'rg'ayning nozli sasi
Oh, naqadar gashtlidir,
Men qo'msagan dasht shudir! (Nurulloh Oston)

She'r matni tahlilidan oldin o'quvchilarni she'rni o'qish va tushunishga tayyorlovchi, ularni fikrlashga undovchi metodik ishlar amalga oshiriladi. Bunda turli rasmlar, chizmalardan foydalanish mumkin:

Rasmda nimalarni ko'ryabsiz?

Keng dala, o'tlar, gullar, bulutlar, uzoqlarda tog'lar.

Demak dashtda nimalar bo'lar ekan?

Dashtda bo'lganmisiz?

Bilasizmi?

Dasht_____?

Sabza urdi_____?

HAMAL

Yondi ko'kning nayzasi,

Undi yerning maysasi.

Shamol keldi, yel keldi,

Shovqin bilan sel keldi.

Cho'mildi dala-qirlar,

Chuchmomalar qiqirlar,

Qish qasriga qamal bu,

Sog'intirgan hamal bu!

1- Bosqich. So'zlarga izoh berish.

Hamal

Nayza

Chuchmoma

2-bosqich. Bahor haqidagi dastlabki tushunchalarni aniqlash:

Boychechak

- Gul
- Maysa

Yomg'ir

- bulut
- chaqmoq

Navro'z

- sumalak
- Ko'k somsa

3-bosqich. Mustaqil ish. 1-topshiriq: She'rni ichingizda qayta o'qing. Qaysi misrada o'xshatish borligini aniqlang. *Yondi ko'kning nayzasi, Cho'mildi dala-qirlar, Chuchmomalar qiqirlar, Qish qasri.*

4-bosqich. She'rdagi qahramonlar ustida ishlash.

– She'rda nimalar haqida gap boryapti? Ularni she'rdagi qahramonlar deyish mumkinmi? Nima uchun?

– She'rda ishtirok etgan qahramonlarni ayting (chuchmoma, chaqmoq, sel).

– She'rda kim hamalni sog'inganligini ta'kidlayabdi? (Shoir)

5-bosqich. Ijodiy ish uchun topshiriq : She'r mazmuniga mos rasm chizish. She'rdan olgan taassurotingizdan foydalanib, bahor, yomg'ir, maysa haqida 4-5 gapli matn tuzing. Matningizda she'r matnidagi quyidagi so'z va iboralardan foydalaning: *tomchi, bulut, boychechak, gul, yomg'ir, sumalak, ko'klam.*

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Husanboyeva Q., Hazratqulov M., Jamolidinova Sh. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. –T: “Innovatsion Ziyo”. 2020. –218b

2. Азимов Э. Г., Щукин А. . овый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – Москва: –ИКАР||, 2009. С. 247

3. Tursunova E. Boshlang'ich sinflarda badiiy asarni tahlil qilish ustida ishlash //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar.11-son.

4. Дилова Н.Г. (2021). Педагогик ҳамкорлик жараёнининг мазмуни ва уни ташкил этиш тамойиллари. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 547-557 бетлар.

5. Расулова З. (2021). Педагогик дастурий воситалардан фойдаланиб бўлажак технология фани ўқитувчиларининг касбий маҳоратини ошириш йўллари. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 416-426 бетлар.

6. Abduhodirov A.A va boshq. “Ta’limda innovatsion texnologiyalar”. Iste’dod jamg’armasi, 2008, - 45 b